

PEDAGOGIKADA MIQDORIY USULLAR

Shukurullo Mardonov

T.N. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, p.f.d., prof

Raqamli ta’lim sharoitida miqdoriy usullarning o‘z o‘rni beqiyosdir.

Sifat - ob’ekt nima ekanligini, uning nimaligini ko‘rsatadigan xususiyatlar to‘plamidir. Miqdor o‘lchamlarni belgilaydi, o‘lchov, raqam bilan aniqlanadi; sifat an’anaviy ravishda xarakteristikalar tavsifi yordamida aniqlanadi.

Sifatni tahlil qilib, tadqiqotchi bu allaqachon ma’lum bo‘lgan hodisalarning qaysi sinfiga tegishli ekanligini va uning o‘ziga xosligi nimada ekanligini aniqlaydi. Keyin u hodisalar o‘rtasida sabab-natija aloqalarini o‘rnatadi. Miqdoriy tahlilning vazifasi aniqlangan xususiyatlarni o‘lchash va hisoblashdan iborat.

Dunyoni o‘rganish sifatli bilimdan boshlandi. Inson hech qanday qiyinchiliksiz narsalarning sifat jihatidan o‘ziga xosligini tushundi va olingan bilimlardan muvaffaqiyatli foydalandi. Ammo tez orada amaliyot odatda bir xil narsalardagi turli xil xususiyatlarni aniqlashni va turli xil sifatlar miqdorini umumiy mulkiga ko‘ra solishtirishni talab qildi. Shunday qilib, o‘lchov va hisob-kitoblarga bo‘lgan ehtiyoj amalga oshirildi.

Yaqin vaqtlargacha pedagogika fani sifat darajasida saqlanib qoldi. Unda empirik qism aniq ko‘rinadi, kuzatishlar va tajribalarning eng boy materialini aks ettiradi. Materialni tizimlashtirishni yakunlovchi nazariy umumlashtirishlar mavjud. Ammo hozirgacha rivojlangan fanni tavsiflovchi uchinchi mantiqiy qism - matematika yo‘q. Ma’lumki, har qanday fan matematikadan foydalana olsagina komillikka erishadi. O‘z predmeti haqidagi sifat g‘oyalarini rasmiylashtirilgan umumlashtirishlar bilan to‘ldirib, pedagogik nazariya zaruriy qat’iylik va barqarorlikka ega bo‘ladi.

Pedagogik hodisalarni miqdoriy tadqiq qilish yo‘lida ko‘plab to‘siqlar mavjud. Ehtimol, ular orasida eng zaiflari o‘tmishda rivojlangan an’analardir. Tasviriy fanda o‘qitilgan o‘qituvchilar noma’lum miqdoriy yondashuvga qarshi turadilar. Kattaroq “to‘siqlar” orasida pedagogik hodisalarning tabiati va xarakteri mavjud. Ular metrik bo‘lmagan. Aniqrog‘i, ular bizga metrik bo‘lmagan ko‘rinadi, chunki bizda bu hodisalar uchun hali hisoblagichlar yo‘q. Klassik matematik apparat pedagogik kabi murakkablikdagi hodisalarni tahlil qilish uchun mos emas. Bu to‘siq ikki yo‘l bilan yengib o‘tiladi: bir tomondan, hodisalarni an’anaviy matematik usullar yordamida tahlil qilish mumkin bo‘lgan soddalashtirilgan shaklda taqdim etishga urinishlar, ikkinchidan, rasmiylashtirilgan tavsiflashning yangi usullarini ishlab chiqish va qo‘llash orqali. Yangi usullar paydo bo‘lganda, ular darhol mutaxassislarining diqqatini tortadi.

Pedagogikada miqdoriy metodlarni qo‘llashda ikkita asosiy yo‘nalishni ajratib ko‘rsatish kerak, ular: -birinchisi - kuzatishlar va tajribalar natijalarini qayta ishlash, -ikkinchisi - o‘quv jarayonini modellashtirish, diagnostika qilish, prognozlash va kompyuterlashtirish.

Birinchi guruhning usullari yaxshi ma‘lum va keng qo‘llaniladi. Tadqiqotchilar tomonidan o‘zlashtirilgan statistik usul birinchilikni ushlab turadi. Uning chegaralarida quyidagi o‘ziga xos texnikalar keng qo‘llaniladi.

Ro‘yxatga olish - bu sinf hodisalarida ma‘lum bir sifatni aniqlash va bu sifatning mavjudligi yoki yo‘qligi (masalan, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz o‘quvchilar soni va boshqalar) asosida miqdorni hisoblash. **Ranjirovka qilish** - ma‘lum bir ketma-ketlikda joylashtirish (belgilangan ko‘rsatkichlar uchun kamayishi yoki ortishi), ushbu o‘rganilayotgan ob‘ektlar turkumidagi o‘rnini aniqlash (masalan, o‘tkazib yuborilgan darslar soniga qarab o‘quvchilar ro‘yxatini tuzish va boshqalar). **Masshtablash** - o‘rganilayotgan belgilarga ball yoki boshqa raqamli ko‘rsatkichlarni belgilash. Bu ko‘proq ishonchga erishadi. O‘lchov shkalalarining to‘rtta asosiy gradasisi mavjud: 1) nomlar shkalasi (yoki nominal); 2) tartib shkalasi (yoki daraja); 3) intervalli shkalalar; 4) munosabatlar ko‘lami.

Nominal shkalalar “eng zaif” tarozilardir. Raqamlar va boshqa belgilar faqat ramziy ma‘noda qo‘llaniladi. Ular, aslida, ob‘ektlarning ayrim sinflarining nomlarini ifodalaydi. Ularning yagona matematik xarakteristikasi a‘zolikdir: o‘rganilayotgan ob‘ekt berilgan sinfga tegishlimi yoki yo‘qmi. Nominal o‘lchovlarga misollar qatoriga turli mezonlar bo‘yicha tasniflash kiradi - mutaxassisliklar ro‘yxati, o‘quvchilarning xususiyatlarini sanab o‘tish, muvaffaqiyatsizlik sabablari va boshqalar.

Tartibiy (darajali) shkalalarda paydo bo‘lish tartibi, “ko‘proq” va “kamroq” munosabatlari va umumiy ierarxiya o‘rnatiladi. Ulardan foydalanishga misol sifatida “bo‘yi baland”, “ko‘proq beshlik”, “kamroq darsga qatnashmaslik” kabi reytinglarni keltirish mumkin.

“Kuchli” shkalalar - interval va nisbatlar shkalasi – “zaif” shkalalarning barcha ijobiy xususiyatlariga ega, ammo intervalli shkala shkaladagi individual (har qanday ikkita) raqamlar va nisbatlar shkalasi orasidagi ma‘lum masofalarni nazarda tutadi, bundan tashqari, u nol nuqtasini ham belgilaydi (mos yozuvlar nuqtasi). Termometrlar va voltmetrlarning tarozilari, albatta, “kuchli”.

Modellashtirish pedagogik tadqiqotlar uchun tobora kuchli o‘zgartiruvchi vositaga aylanmoqda. Ilmiy model - bu tadqiqot predmetini adekvat aks ettiruvchi va modelni o‘rganish ushbu ob‘ekt haqida yangi ma‘lumotlarni olish imkonini beradigan tarzda uni almashtirishga qodir bo‘lgan aqliy ifodalangan yoki moddiy jihatdan amalga oshirilgan tizimdir. Modellashtirish - bu modellarni yaratish va

o‘rganish usuli. Modellashtirishning asosiy afzalligi - axborotni taqdim etishning yaxlitligi. Pedagogika yuzlab yillar davomida asosan tahlil orqali rivojlandi - yaxlitni qismlarga ajratish; sintez deyarli e‘tibordan chetda qoldi. Modellashtirish sintetik yondashuvga asoslanadi: u butun tizimlarni ajratib turadi va ularning ishlashini o‘rganadi.

Bugungi kunda yaratilgan pedagogik modellarning aksariyati didaktik hodisalar bilan bog‘liq. Modellashtirishning gnoseologik nurlari birinchi navbatda yo‘naltirilishi kerak bo‘lgan ta‘lim jarayonlari modellar yordamida yetarlicha o‘rganilmagan. Buning sababi aql bovar qilmaydigan murakkablikdir. Ta‘lim, uning natijalariga ta‘sir qiluvchi yuzlab omillar, shuningdek, rasmiylashtirishdan mutlaqo tushunarli qo‘rquv, bu “odamsiz” matematikalashtirilgan nazariyani keltirib chiqarishi bilan tahdid qiladi, uni haqiqiy amaliyotda qo‘llash mumkin bo‘lmaydi.

Didaktikada modellashtirish quyidagi muhim muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo‘llaniladi:

- o‘quv materialni strukturasi optimallashtirish;
- o‘quv jarayonini rejalashtirishni takomillashtirish;
- kognitiv faoliyatni boshqarish;
- o‘quv jarayonini boshqarish;
- diagnostika, prognozlash, mashg‘ulotni loyihalash.

Modellashtirish, shubhasiz, samarali usul, lekin ayni paytda u juda makkor. Asosan u uchta foydali maqsadga xizmat qiladi. **Evristik** - tasniflash, belgilash, yangi qonunlarni topish, yangi nazariyalarni qurish va olingan ma‘lumotlarni sharhlash uchun. **Hisoblash** - modellar yordamida hisoblash masalalarini hal qilish uchun. **Eksperimental** - ma‘lum modellar bilan ishlash orqali farazni empirik tekshirishda muammosini hal qilish. Modellashtirishning makkorligi shundaki, uning barcha jozibadorligiga, shuningdek, butun tizimni qamrab olish qobiliyatiga qaramay, shartli sxemalarga murojaat qilish va ko‘plab taxminlarni kiritish kerak. Natijada, simulyatsiya qilingan voqelik bilan umumiyliги bo‘lmagan va uni buzadigan modellar paydo bo‘ladi. Ularni tadqiq qilish vaqt va kuchni behuda sarflashdir: avvalo modelning haqiqiyliğini isbotlashingiz kerak bo‘ladi.

Pedagogikani matematikalashtirish o‘zi juda katta gnoseologik salohiyatga ega. U ilm-fanni nafaqat bir tomonlama sifat tavsiflaridan xalos qiladi, balki erishilgan narsalarni qat‘iy qayta ko‘rib chiqishni tashkil qiladi, ob‘ektiv tekshirish usullarini va buning uchun yanada mukammal tilni ta‘minlaydi. Rasmiylashtirishning to‘liq muvaffaqiyati uchun muhim shartlar bajarilishi kerak:

- ilmiy jihatdan tasdiqlangan prinsiplarga asoslangan aniq, izchil faraz;
- kerakli miqdordagi o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan keyingi model.

Ushbu modelni “o‘ynash” va keyin uni eksperimental faktlar bilan to‘ldirish,

ob’ektiv o‘lchov bilan sayqallangan. Bu ketma-ketlik hodisadan uning matematik tavsifiga dialektik o‘tishlarning mantiqiy zanjirini tashkil qiladi.

Rasmiylashtirilgan pedagogik nazariyalarni yaratish uchun bugungi kunda matematikaning eng so‘nggi tarmoqlari qo‘llaniladi: matritsa va omil tahlili, o‘yin nazariyasi, navbat, murakkab tizimlarni boshqarish, dinamik dasturlash, mikrotahlil. Keling, o‘qituvchilar hali ham kam tanish bo‘lgan, ammo pedagogikada katta kelajakka ega bo‘lgan yangi matematik nazariyaga misol keltiraylik.

Ma’lumki, bizning fanimizda “ha” va “yo‘q” kabi qat’iy tasdiqlar yo‘q, aniq belgilangan “qora” va “oq” ham yo‘q. Uning butun haqiqati - har doim ham aniq bo‘lmagan minimal va maksimal o‘rtasida joylashgan barcha soyalarning minglab yarim tonnalaridir. Ushbu haqiqatni tasvirlash uchun maxsus matematika talab qilinadi, bu qo‘pol diskret o‘tishlarni emas, balki silliq o‘zgarishlarni o‘z ichiga oladi: “kamroq”, “bir oz kamroq” va shunga qaramay, kompyuter ular bilan ishlashi miqdorlarni o‘zgartirish uchun qattiq tilda tasvirlanishi mumkin.

Loyqa (loyqa) to‘plamlar nazariyasi amerikalik olim L. Zade tomonidan ishlab chiqilgan. Uning tilida pedagogikada juda ko‘p bo‘lgan juda amorf g‘oyalarni tasvirlash mumkin. Masalan, loyqa to‘plamlar nazariyasi tilidagi “yosh” gapi - quyidagicha yoziladi: $yosh = 0,1/15 + 0,9/20 + 1,0/25 + 0,7/30 + 0,2/40 + 0,1/50$. 15, 20, 30, 50 raqamlari yoshni bildiradi. Yosh odam 15, 20 yoki hatto 50 yoshda bo‘lishi mumkin. Har bir yosh yaqinlik o‘lchovlari bilan “vaznlangan”. 15 yil davomida o‘lchov kichik - atigi 0,1, 50 uchun bir xil. Ammo 25 yil davomida u maksimal - 1,0. Siz oldinga borishingiz mumkin – “juda yosh” iborasini hisoblang. Bu shunday ko‘rinadi: juda yosh = $yosh^2$ (yosh kvadrat). “Juda yosh va unchalik qari emas” = $V(yosh)^2 QV(qari)^2$. Shalvirab qolgan - juda qari = $(qari)^4$.

L. Zade algebrasining o‘ziga xos qoidalari bor, ular yordamida to‘plamlarning birlashishi va ajralishi, elementlarning konsentrasisi va parchalanishi, loyqalikning kamayishi yoki ortishi sodir bo‘ladi. Uning tilida turli pedagogik gaplarni miqdoriy tavsiflash mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М., 1982.
2. Введение в научное исследование по педагогике. - М., 1988.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М., 1982.
4. Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. - М., 1968.
5. Проблемы методологии педагогики и методики исследований / Под ред. М.А. Данилова, Н.И. Болдырева. - М., 1971.
6. Скалова Я. Методология и методы педагогических исследований. - М., 1989.